

6. Россия в игре: страна и мир / Под ред. Ю.М. Осипова, А.Ю. Архипова, Е.С. Зотовой. Ростов н/Д.; Таганрог: Изд. Южного федерального университета.

References

1. Vikipediya. Stat'i: nastoyashchee, proshloe, budushchee.
2. *Glaz'ev S.YU.* Ekonomicheskaya teoriya tekhnicheskogo razvitiya. M.: Nauka, 1990.
3. *Kovalev S.G.* Transformaciya obshchestvennogo proizvodstva SSSR-ROSSIYA. CH. 2. SPb.: Izd. SPBUEF, 1997.
4. *Kovalev S.G.* Tekhnologicheskaya suverenost' Rossii v novejshe-mirovom poryadke// *Filosofiya hozyajstva.* 2020. № 6. S. 23—42.
5. *Porter M.* Mezhdunarodnaya konkurenciya: Konkurentnye preimushchestva stran. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1993.
6. Rossiya v igre: strana i mir / Pod red. YU.M. Osipova, A.YU. Arhipova, E.S. Zotovoj. Rostov n/D.; Taganrog: Izd. YUzhnogo federal'nogo universiteta.

И.Г. ШЕВЧЕНКО

Роль абстрактного труда в эволюции форм социалистического хозяйствования*

Аннотация. Увеличение абстрактного труда вне системы морально нравственных координат не приводит к увеличению общественного богатства в долгосрочной перспективе, ведет к истощению природных ресурсов и деградации общественных институтов. Идея объединения людей в созидательной деятельности и создания гармоничного взаимодействия индивида и общества возможна в рамках христианской, православной парадигмы, объединяющие

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шевченко И.Г. Роль абстрактного труда в эволюции форм социалистического хозяйствования // *Философия хозяйства.* 2023. № 6. С. 140—144. DOI:

народы, страны и религии в стремлении к уважительному сосуществованию, взаимопомощи и разумному, научно обоснованному потреблению материальных благ.

Ключевые слова: абстрактный труд, уничтожение стоимости, развитие социалистической идеи, христианский социализм.

Abstract. The increase in abstract labor outside the system of moral coordinates does not lead to an increase in social wealth in the long term, leads to the depletion of natural resources and the degradation of public institutions. The idea of uniting people in creative activity and creating a harmonious interaction of the individual and society is possible within the framework of the Christian, Orthodox paradigm, uniting peoples, countries and religions in the pursuit of respectful coexistence, mutual assistance and reasonable, scientifically based consumption of material goods.

Keywords: abstract labor, the destruction of value, the development of the socialist idea, Christian socialism.

Один из главных библейских грехов — сотворить «себе кумира». Человеческая природа, увы, несовершенна. Мы субъективны в своих оценках и порой иррациональны. Последователи Маркса убежденные атеисты. Библию либо не читали, либо старались забыть. Изучая блестящие для своего времени идеи «Капитала», его фанатичные приверженцы постепенно стали забывать исторический контекст основного труда Маркса.

В первой половине XIX в. бурное развитие капитализма в Англии формировало иллюзию безграничных возможностей человека, его близкой победы над природой и созидательной роли труда. Такого рода заблуждение поддерживалось относительно скромными техническими возможностями человека, наличием накопленного в течение миллионов лет потенциала природных ресурсов, сильной религиозностью общества и в значительной степени сохранившимися нравственными устоями общества.

В таких условиях работа промышленности действительно создавала блага, необходимые для человека, и тезис о создании трудом стоимости, а значит, и общественного богатства соответствовал реалиям. Логика марксистской идеи была проста. Возможно, это

было причиной её успешной имплементации в политическую сферу. Труд создает стоимость, наибольшее количество стоимости создается в индустрии промышленными рабочими, следовательно, главным источником богатства является труд пролетариата, и данный политический класс должен управлять обществом.

В XX в. возможности человека существенно возросли. Стало понятно, что природа крайне уязвима и ограничена. Ресурсный потенциал близок к исчерпанию. Банкет устроенный человечеству за последние 200 лет, фактически разорил планету и поставил под вопрос существование человека как биологического вида.

Абстрактный труд как усредненный труд, труд вообще, как трата человеческой энергии не гарантирует создание новой стоимости и увеличение богатства: в наше время массовый характер стала приобретать деятельность людей, уничтожающая стоимость: наркоэкономика, убивающая миллионы людей, жилищное строительство в заповедных зонах и вблизи источников питьевой воды, активная обработка продуктов вредными для человека веществами с целью сохранения привлекательного вида товара, создание иллюзорных потребностей, которые поглощают ценные природные ресурсы.

Масса абстрактного труда увеличивалась, но это не привело к созданию общества благоденствия. Труд, лишенный четких морально-нравственных ориентиров, в долгосрочной перспективе приносит вред обществу.

Трудовая деятельность человека имеет смысл лишь при наличии сложной системы целеполагания и приоритета морально-нравственных ориентиров. Попытки представить отдельную социальную группу или общественный класс как носителя абсолютной истины носят антинаучный, и при практическом применении имеют разрушительный характер, ведут к деградации социальных институтов и разрушению общества.

В этой связи особого внимания заслуживает развитие социалистической идеи в нашей стране. Царская Россия на столетие отставала от уровня развития производительных сил Европы. Октябрьский переворот привел к власти политиков, активно внедрявших идеи Маркса в хозяйственную практику. Это привело к взрывному росту количества абстрактного труда и чудовищным социальным и политическим издержкам. Само существование русского

народа было поставлено под угрозу. Впрочем, такое положение дел не беспокоило верных ленинцев, готовых бросить в топку мировой революции миллионы людей. Народ рассматривался как средство, как временный инструмент для борьбы за торжество стремительно устаревающей концепции Маркса.

Положительные результаты преодоления отсталости, перехода от аграрного уклада к индустриальному были в значительной степени нивелированы ущербной национальной политикой, бездумным разбазариванием природных и человеческих ресурсов, моральной деградацией общества и вырождением правящей элиты.

Трагические итоги Первой мировой войны обусловили поиск новых путей развития немецкого общества. Модель пролетарского социализма Баварской республики потерпела поражение, не выдержав сильного давления извне. Носителем истины был определен не отдельный класс, а весь немецкий народ.

По Европе началось победное шествие национал-социализма. И если в модели большевиков носителем истины выступал пролетариат, и моральные нормы должны были определяться прежде всего из его классовых интересов, то в модели национал-социализма мораль должна была быть подчинена интересам германской нации.

Абсолютизация интересов отдельного народа, с одной стороны, привела к всплеску массового энтузиазма и высвобождению колоссального количества общественной энергии (в короткие сроки Германия ликвидировала массовую безработицу, восстановила тяжелую промышленность, превратилась в ведущую военную державу Европы), с другой стороны, привела к агрессии, геноциду народов и позорному краху Третьего рейха.

Дискредитация идей пролетарского социализма и национал-социализма закономерно привела к попыткам создания новой социалистической модели. Появились идеи социалистического общества для всех, общества, опирающегося на общечеловеческие ценности, мирно объединяющего народы планеты для созидания и благополучия.

Но поскольку человеческая природа несовершенна, идея опоры на общечеловеческие ценности стала использоваться как ширма для предательства бюрократической верхушкой СССР интересов страны и глобализации мирового хозяйства под флагом США. Это

привело к крупнейшей геополитической катастрофе столетия, к деградации морали уже в глобальных масштабах, многолетнему безответственному финансовому регулированию, разрушающему сами основы рыночного хозяйства и ресурсную базу человечества.

При переходе от капиталистической модели к пролетарскому социализму, национал-социализму, к социализму общечеловеческих ценностей количество абстрактного труда, труда вообще возросло, но вело в конечном итоге к трагическим последствиям.

Крах идей социализма с человеческим лицом, осознание общественным несовершенной природы человека привели к идеям построения общества, объединяющего машину и человека в единый рационально действующий механизм, управляемый сложной технической системой мирового масштаба. Нетрудно видеть, что реализация таких идей приведет к ещё большему росту труда, но труда, имеющего уже не человеческую природу, труда, вытесняющего человека до его полной замены машиной.

Выход из созданного тупика для рода человеческого и планеты в целом возможен при более глубоком осознании сущности человека, его метафизической природы. Идея объединения людей в созидательной деятельности и создания гармоничного взаимодействия индивида и общества возможна лишь на глубокой религиозной основе, когда национальное хозяйство опирается на императивы, сформулированные в рамках христианской, православной парадигмы, объединяющие народы, страны и религии в стремлении к уважительному сосуществованию, взаимопомощи и разумному, научно обоснованному потреблению материальных благ.